

MAKALAH

PERDAGANGAN DAN INVESTASI INTERNASIONAL

Dosen Pengampuh:

Dr. Fahrurazi, S.Ag. MM.

Disusun Oleh:

Kelompok 6 (Enam)

Aldi Prayogo

11825073

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1443 H/2022 M**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari dosen yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah ditentukan. Makalah ini dapat kami susun karena adanya sumber-sumber bacaan buku. Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan terimakasih kepada para penyedia sumber meskipun tidak dapat secara langsung kami sampaikan.

Kami menyadari bahwa pada pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi bahasa, penulisan, susunan penulisan, isimakalah, dan lain-lain. Karena kami menyadari bahwa kami selaku mahasiswa yang masih dalam tahap belajar. Atas banyaknya kekurangan yang ada dalam makalah ini kami meminta maaf kepada para pembaca dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PERDAGANGAN INTERNASIONAL	1
A. Pengertian Perdagangan Internasional	1
B. Penyebab Timbulnya Perdagangan Internasional	1
C. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional	2
D. Manfaat dan Dampak Perdagangan Internasional	3
E. Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional	5
F. Faktor Penghambat Terjadinya Perdagangan Internasional	5
G. Peraturan/ Regulasi Perdagangan Internasional	6
H. Kebijakan Perdagangan Internasional	7
I. Cara dan Alat Pembayaran Internasional	9
BAB II TOERI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	11
A. Teori Klasik	11
B. Teori Modern	13
BAB III INVESTASI BISNIS INTERNASIONAL	22
A. Investasi Portofolio	22
B. Investasi Langsung	23
C. Keputusan Investasi Internasional	23
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Perdagangan Internasional

Menurut Christianto (2018:14) Pengertian perdagangan internasional secara sederhana menurut kamus ekonomi yaitu perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan importir.

B. Penyebab Timbulnya Perdagangan Internasional

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang terjadinya perdagangan internasional. Tokoh tersebut di antaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengemukakan teori yang disebut *Theory of Absolute Advantage* (teori keunggulan mutlak). Menurut Salvatore (2017:71) suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Misalnya Indonesia memproduksi gas alam cair. Jepang tidak mempunyai sumber gas alam, tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang.

Sedangkan David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut *Theory of Comparative Advantage* (Teori Keunggulan Komparatif). Menurut David Ricardo keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Korea Selatan negara produsen komputer. Korea Selatan mampu memproduksi komputer dengan harga lebih murah daripada Indonesia. Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan

Indonesia dalam memproduksi komputer. Indonesia akan lebih untung apabila mengimpor komputer dari Korea Selatan. Menurut Raharja (2017:33) perdagangan internasional terjadi karena adanya hal-hal berikut.

1. Perbedaan Hasil Produksi

Tiap-tiap negara mempunyai kekayaan alam, modal, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Ada negara yang dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang melimpah, sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi barang atau jasa tersebut tetapi memiliki barang atau jasa lainnya. Contoh Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian, Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik.

2. Perbedaan Harga Barang

Harga suatu barang di tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya, harga komputer di Korea Selatan dan di Jepang lebih murah daripada harga di Indonesia mendorong orang Indonesia membeli komputer tersebut di Korea atau Jepang untuk dijual di Indonesia. Mereka melakukan perdagangan karena memperoleh keuntungan sebagai akibat dari adanya perbedaan harga jual dan harga beli.

3. Adanya Keinginan untuk Meningkatkan Produktivitas

Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam. Namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja kemudian melakukan perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini produktivitas tiap negara menjadi lebih tinggi.

C. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional

Menurut Parkin (2017:43) perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya (*transfer of goods and services*).
2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri (*transfer of capital*).
3. Perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa (*transfer of labour*).
4. Perpindahan teknologi yaitu dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain (*transfer of technology*).
5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar (*transfer of data*).

D. Manfaat dan Dampak Perdagangan Internasional

Menurut Donal A. Ball dan Wendell H. McCulloch, (2018:39) setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan yang lebih tinggi, artinya dengan adanya perdagangan internasional akan makin banyak alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa sehingga makin banyak pula alternatif untuk memuaskan kebutuhan.
2. Tukar menukar barang dan jasa dari dan keberbagai negara.
3. Pergerakan sumber daya melewati batas-batas wilayah negara.
4. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat dalam perdagangan.
5. Peningkatan produksi barang dan jasa secara besar-besaran melalui spesialisasi.
6. Efisiensi, artinya bahwa penerapan metode produksi baru dapat meningkatkan produksi secara besar-besaran, sehingga biaya produksi perunit barang dapat di tekan serendah mungkin.

Menurut Sukirno (2018:29) manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
 Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
 Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
 Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Dampak Positif Perdagangan Internasional mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Negara pengekspor memperoleh pasar dan negara pengimpor memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Adanya perdagangan internasional juga membawa dampak yang cukup luas bagi perekonomian suatu negara. Menurut Husnan (2017:39) dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mempererat persahabatan antarbangsa

Perdagangan antarnegara membuat tiap negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan rasa perlunya persahabatan. Oleh karena itu, perdagangan internasional dapat mempererat persahabatan negara-negara yang bersangkutan.

2. Menambah kemakmuran negara

Perdagangan internasional dapat menaikkan pendapatan negara masing-masing. Ini terjadi karena negara yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, dan negara yang kekurangan barang dapat membelinya dari negara yang kelebihan. Dengan meningkatnya pendapatan negara dapat menambah kemakmuran negara.

3. Menambah kesempatan kerja

Dengan adanya perdagangan antarnegara, negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan memperluas kesempatan kerja. Negara pengimpor juga mendapat manfaat, yaitu tidak perlu memproduksi barang yang dibutuhkan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan.

4. Mendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perdagangan internasional mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Oleh karena itu, persaingan perdagangan internasional mendorong negara pengekspor untuk meningkatkan ilmu dan teknologinya agar produknya mempunyai keunggulan dalam bersaing.

5. Sumber pemasukan kas negara

Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara. Bahkan, banyak negara yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak impor dan ekspor.

6. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi

Perdagangan internasional menciptakan spesialisasi produk. Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Akan tetapi hanya

memproduksi barang dan jasa yang diproduksi secara efisien dibandingkan dengan negara lain.

7. Memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara
 Dengan perdagangan internasional, warga negaranya dapat menikmati barang-barang dengan kualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Menurut Prinadi (2018:47) dampak negatif perdagangan internasional mempunyai dampak negatif bagi negara yang melakukannya. Dampak negatifnya sebagai berikut.

1. Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.
2. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional.
3. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar.
4. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju.
5. Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif.
6. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju.

E. Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional

Menurut Hidayat (2017:81) faktor pendorong terjadinya perdagangan suatu negara dengan negara lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan semua bahwa yang di butuhkan warganya.
2. Adanya kelebihan hasil dari suatu negara, sementara ada negara lain yang mengalami kekurangan.
3. Kebutuhan negara yang tidak terbatas yang mungkin meningkat
4. Spesialis atas dasar keahlian dan hasil negara-negara tertentu dan perbedaan iklim dari berbagai negara.
5. Lalu lintas yang makin maju dan makin luas.
6. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
7. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
8. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
9. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.

F. Faktor Penghambat Terjadinya Perdagangan Internasional

Seringkali terdapat banyak hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Purnamawati (2018:51) hambatan tersebut antara lain, sebagai berikut.

1. Tidak Amannya Suatu Negara

Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional.

2. Kebijakan Ekonomi Internasional yang Dilakukan oleh Pemerintah

Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor/ekspor yang tinggi, perijinan yang berbelit-belit.

3. Tidak Stabilitasnya Kurs Mata Uang Asing

Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor.

G. Peraturan/ Regulasi Perdagangan Internasional

Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilatera antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran diantaraneagara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania.

Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut terkadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual.

Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka terkadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas dimana mereka

secara ekonomis dominan, sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya.

Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia, dan Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non tarif, termasuk investasi luar negeri langsung, pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi dihubungkan dengan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.

Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir, bagaimanapun. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya.

Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan arif dalam rangka memproteksi industri dalam negeri. Ini terjadi di seluruh dunia selama Depresi Besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut.

Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui *World Trade Organization* pada level global, dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI (*Multilateral Agreement on Investment*) juga gagal pada tahun-tahun belakangan ini.

H. Kebijakan Perdagangan Internasional

1. Kebijakan Ekspor

a. Subsidi

Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam berbagai bentuk, seperti bantuan kredit yang mudah dan berbunga rendah, atau di berikan macam-macam intensif.

b. *Exchange central* (kontrol valuta asing)

Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli pemilikan valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya.

c. *Internasional commodity agreement*

Adalah perjanjian internasional yang biasa di adakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama untuk memperkuat kedudukan di pasaran internasional dan menghasilkan sikap persaingan di antara mereka sendiri.

d. Politik dumping

Yaitu penjualan barang di luar negeri lebih rendah dari harga pasar dalam negeri bagi barang-barang yang sama dalam keadaan sama (misal syarat penjualannya) dengan memperhitungkan ongkos transpor. Sebaliknya, apabila harga jual di luar negeri lebih tinggi dari pada harga pasar dalam negeri, di sebut *reverse dumping*.

2. Kebijakan Impor

a. Tarif

Penetapan tarif atau bea masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga barang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi.

b. Larangan impor

Seandainya suatu negara melarang impor mobil maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit akan memperoleh proteksi.

c. Kuota

Ada kalanya pemerintah tidak melarang sama sekali impor sesuatu barang, tetapi juga tidak berkehendak untuk menggunakan tarif,

pemerintah dapat memilih untuk mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa di impor.

I. Cara dan Alat Pembayaran Internasional

1. Kompensasi Pribadi (*Private Compensation*)

Misalnya karena perdagangan, seorang penduduk Indonesia, Edi mempunyai tagihan sebesar 1.000 ringgit kepada Rahman di Malaysia. Di Malaysia, ISMALI memiliki tagihan pada Wardoyo dari Indonesia sebesar 1.000 ringgit pula. Ketiga orang tersebut dapat menempuh cara kompensasi pribadi. Wardoyo membayar kepada Edi sebesar Rp. 900.000.00 (kurs yang berlaku 1 ringgit sama dengan Rp. 900.00). Rahman membayar kepada Ismail sebesar 1.000 ringgit.

2. Cara Wesel Dagang (*Commercial Bill Of Exchange Atau Comercial Draft*)

Di lakukan oleh eksportir, yaitu menarik suatu wesel atas importir mengenai sejumlah harga barang yang di eksportirnya beserta ongkos pengirimannya.

Menurut Suparmoko (2018:62) ada 3 pelaku yang terlibat dalam transaksi surat wesel, yaitu.

a. *Drawer*

b. *Drawee*

c. *Payee*

3. Pembayaran Tunai (*Cash Payment*)

a. Wesel Bank atas tunjuk (*Bankers Sight Praft*)

Dapat di artikan sebagai suatu perintah yang di buat oleh bank domestik yang di tunjukan kepada bank korespondensinya di negara lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang di sebutkan dalam surat wesel kepada si pembayar surat wesel atau kepada pihak tertentu seperti tersebut dalam surat wesel. Surat wesel bank tersebut di kirim kepada *Payee*, yang menrima pembayaran.

b. Telegraphik Transfer (T/T)

Alat pembayaran ini tidak berbeda dengan wesel bank atas tunjuk. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara yang di pergunakan untuk mengirimkan berita kepada pihak *payee*.

c. *Letter Of Credit (L/C)*

L/C tunai atau cash latter of credit adalah suatu alat pembayaran yang di lakukan oleh bank yang di lakukan dalam keadaan importir.

d. *Travelrs Cheks*

Alat ini banyak di pergunakan oleh wisatawan, misalnya seorang warga Indonesia berkunjung kenegara lain. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di negara tujuan yang akan di kunjungi.

e. Cek Perorangan

Cek perorangan melalui cek yang di dikeluarkan oleh orang perorangan, maupun cek di dikeluarkan lembaga-lembaga non blok.

4. *Letter Of Credit (L/C)*

Adanya surat yang di dikeluarkan oleh sebuah bank atau permintaan importir, baik sendiri yang telah menyetujuinya (mengakseptir). Kemudian membayarnya setelah eksportir menariknya. L/C sering di sebut juga bank Draft atau bank Biil.

BAB II

TOERI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2017:21).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2018:53). Pada dasarnya ada dua teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional.

A. Teori Klasik

1. Merkantilis

Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan, atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, dan mengurangi serta membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). Namun, oleh karena setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor, juga karena jumlah emas dan perak adalah

tetap pada satu saat tertentu, maka sebuah Negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain.

Keinginan para merkantilis untuk mengakumulasi logam mulia ini sebetulnya cukup rasional, jika mengingat bahwa tujuan utama kaum merkantilis adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan maka akan dapat mempertahankan angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih baik sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan di negaranya; peningkatan angkatan bersenjata dan angkatan laut juga memungkinkan sebuah negara untuk menaklukkan lebih banyak koloni. Selain itu, semakin banyak emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan semakin besar aktivitas bisnis.

Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong output dan kesempatan kerja nasional.

2. Adam Smith

Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain.

Teori *Absolute Advantage* lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (*pure*

theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (*Labor Theory of value*).

Teori *Absolute Advantage* Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeny serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas, dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: Misalnya hanya ada dua negara, Amerika dan Inggris memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen menghasilkan dua barang yakni gandum dan pakaian. Untuk menghasilkan 1 unit gandum dan pakaian Amerika membutuhkan 8 unit tenaga kerja dan 4 unit tenaga kerja. Di Inggris setiap unit gandum dan pakaian masing-masing membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan 2 unit.

B. Teori Modern

1. John Stuart Mill dan David Ricardo

Teori J.S.Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki *comparative disadvantage* (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar). Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut.

Kelebihan untuk teori *comparative advantage* ini adalah dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori *absolute*

advantage. David Ricardo seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang.

Selanjutnya David Ricardo juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja.

- a. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan teori biaya reproduksi.
- b. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan. Selanjutnya David Ricardo menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikatakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.

Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping harga alami (*natural price*) ada pula harga pasaran. (*market price*). Menurut aliran klasik

(Adam Smith) harga alami akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih menguntungkan dan menawarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah .harga alami. (*natural price*) yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon *valeur intrinsique* (nilai intrinsik), *Turgot valeur fondamentale* (harga pokok), *Say prix reel* (harga real), Ricardo *primery/natural/necessary price* (harga pokok) dan *Cairnes normal price* (harga normal).

Harga pasaran dapat berbeda dengan harga alami di mana akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan harga pasaran. Teori perdagangan internasional diketengahkan oleh David Ricardo yang mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara yang diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua Negara tersebut hanya beredar uang emas.

Ricardo memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat *law of comparative costs*. dari Ricardo, Inggris mulai kembali membuka perdagangannya dengan negara lain. Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara.

Teori *comparative advantage* telah berkembang menjadi dynamic comparative advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan. Oleh karena itu penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.

a. *Cost Comparative Advantage (Labor efficiency)*

Menurut teori *cost comparative advantage (labor efficiency)*, suatu Negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana Negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efisien.

b. *Production Comparative Advantage (Labor productivity)*

Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak produktif. Walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk, sebetulnya perdagangan internasional akan tetap dapat terjadi dan menguntungkan keduanya melalui spesialisasi di masing-masing negara yang memiliki *labor productivity*. Kelemahan teori klasik *Comparative Advantage* tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Sedangkan kelebihan adalah perdagangan internasional antara dua negara tetap dapat terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut asalkan masing-masing dari Negara tersebut memiliki perbedaan dalam *Cost Comparative Advantage* atau *Production Comparative Advantage*. Teori ini mencoba melihat keuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi:

Labor Theory of Value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, di mana nilai barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya.

2. Teori *Heckscher-Ohlin* (H-O)

Teori *Heckscher-Ohlin* (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut *Heckscher-Ohlin*, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Menurut Habib (2018:37) Basis dari keunggulan komparatif adalah:

- a. Faktor *endowment*, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara.
- b. Faktor *intensity*, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah *labor intensity* atau *capital intensity*.

Teori modern *Heckscher-Ohlin* atau teori H-O menggunakan dua kurva pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro *kurva isocost* akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis H-O dikatakan berikut:

- a. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
- b. *Comparative Advantage* dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya.

- c. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.
- d. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya.
- e. Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi.

Teori Perdagangan Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori H-O, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori H-O. Teori Klasik *Comparative advantage* menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam *productivity of labor* (faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan) antar negara (Darmadji dan Fakhrudin, 2018:17)).

Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu teori modern H-O ini dikenal sebagai *The Proportional Factor Theory*.

Selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi

produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.

3. Teori Konsumsi

Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama meliputi, perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian (Mankiw, 2017:89).

Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Dumairy, 2019:21).

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual.

Pertama dan terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting.

Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting.

4. Teori Pajak

Teori klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya *.The Wealth of Nations*. (Waluyo, 2017:76) yang menyatakan bahwa penungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan

dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave Laksana (2018:42) memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas di atas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya yaitu: azas netralitas (*neutrality*), azas perbaikan (*reformation*), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (*growth and stability*).

BAB III

INVESTASI BISNIS INTERNASIONAL

A. Investasi Portofolio

Menurut Samsul (2018:301) yaitu pembelian saham dan obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Pembelian saham-saham biasa dilakukan di bursa saham dunia. Dimana Investor baik individu maupun organisasi dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Investor tidak berkaitan secara langsung dengan pengendalian perusahaan, tapi mereka menanamkan jumlah yang sangat besar dalam saham dan obligasi dari negara-negara lain.

Menurut Faniyah (2017:67) dikutip dari Muhammad Syaifullah, Fachrurazi, dkk (2019:110) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu investasi langsung (direct investment) adalah suatu kegiatan kewirausahaan dengan cara menanamkan modal berjangka investasi panjang dan juga dapat dianggap sebagai pembayaran dengan tujuan untuk yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya. Sedangkan investasi tidak langsung dikenal juga dengan investasi pada financial asset. Investasi financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya, investasi ini juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lain sebagainya. Berdasarkan klarifikasi di atas, pengaturan hukum investasi di Indonesia mencakup 2 pengaturan, yaitu untuk investasi langsung di atur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sedangkan untuk investasi tidak langsung atau investasi portofolio di pasar modal pengaturannya terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Investasi portofolio di pasar modal, diatur juga di dalam peraturan Bapepam-LK.

B. Investasi Langsung

Menurut Jogiyanto (2018:5) yaitu pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Investasi langsung di luar negeri (*foreign direct investment*–FDI) mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan risikonya. FDI juga menjadi cara manajemen untuk memperluas bisnisnya secara bertahap dengan ukuran pasar yang jauh lebih besar dari yang diperlukan oleh suatu fasilitas produksi luar negeri.

Secara umum, perusahaan dapat menggunakan agen-agen domestic atau luar negeri untuk melakukan ekspor. Menurut Indrajit (2018:51) ekspor yang meningkat dapat membuat perusahaan membentuk departemen ekspor dan memungkinkan dalam hal menggaji wakil-wakil penjualan di pasar luar negeri. Perusahaan juga dapat mendirikan perusahaan penjualannya sendiri untuk mengimpor atas namanya sendiri.

Lingkungan usaha baru dengan hambatan usaha perdagangan yang semakin kurang dari pemerintahan, telah meningkatkan persaingan dari perusahaan–perusahaan yang sedang mendunia, serta produksi baru dan teknologi komunikasi menyebabkan banyak perusahaan internasional menyebarkan kegiatan–kegiatan system produksi mereka ke lokasi–lokasi yang dekat dengan sumber–sumber yang tersedia.

C. Keputusan Investasi Internasional

Keputusan melakukan investasi internasional berbeda dengan investasi dalam negeri. Motivasi internasional dilakukan dengan pertimbangan sangat luas disamping kriteria keekonomiannya. Dalam pelaksanaannya, investasi internasional mempunyai strategi yang sangat kompleks. Perlu waktu cukup lama untuk mengkaji peluang pasar dan mendapat informasi yang lengkap mengenai berbagai parameter keekonomian. Untuk itu dalam memakai strategi korporat yang tepat untuk bisnis internasional perlu memperhatikan berbagai ketidaksempurnaan pasar dan motifasinya.

Menurut Investasi Kasmir (2018:29) merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor (kesejahteraan moneter).

Sedangkan menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey (2018:167) investasi dalam arti luas adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan, dengan dua atribut berbeda yang melekat yaitu risiko dan waktu. Sedangkan menurut Halim (2017:2) investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Menurut Fahmi (2017:4) keputusan seseorang melakukan investasi Return merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari.

- a. *Expected return* (return yang diharapkan) yaitu return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan.
- b. *Realized return* (return aktual) yaitu return yang sesungguhnya terjadi/didapatkan oleh investor.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Aziz Alimul Hidayat (2017). *Pengantar Ekspor dan Impor*. Jakarta : Salemba Medika.
- Abdul Halim. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Alexander, Gordon J., William F. Sharpe and Jeffery V. Bailey. (2018). *Fundamentals of Investment. Third Edition*. New Jersey: Practice-Hall, Inc.
- A. Pribadi, Benny. (2009). *Model Desain Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Dian. Rakyat.
- Astuti Purnamawati, (2018), *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, Sinar Grafindo,. Yogyakarta.
- Boediono. (2018). *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPF.
- Christianto, Edward (2018). *Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia*, Jurnal JIBEKA Volume 7
- Darmadji, T. dan H. M. Fakhruddin. (2018). *Pasar Modal Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Donal A. Ball dan Wendell H. McCulloch, (2018). *Bisnis Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dumairy (2019). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fahmi, Irham. (2017). *“Analisis Kinerja Keuangan”* , Bandung: Alfabeta.
- Fajar, Laksana, (2018). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Faniyah, Iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : DEEPUBLISH
- Hendra S. Raharja Putra. (2017). *Manajemen Keuangan dan Akutansi Untuk Eksekutif Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indrajit, Eko dan Richardus Djokopranoto. (2018). *Konsep Manajemen Supply Chain*. PT Grasindo. Jakarta.

- Jogiyanto. (2018). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kelima, BPFE. Yogyakarta.
- Mankiw N,Gregory. (2017). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Muhammad Syaifullah, Fachrurazi, dkk. (2019) “Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah” melalui https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=29mvm9oAAAAJ&citation_for_view=29mvm9oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- Parkin, Michael. (2017). *Economics 8ed. New York, United States*: Pearson. Education
- Salvatore, Dominick. (2017). *Ekonomi Manajerial Buku 2*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Samsul, M. (2018). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Surabaya: Erlangga.
- Sobri. (2017). *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta : BPFE–UI.
- Suad Husnan, (2017), “*Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*”,. Edisi Ketiga, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. (2018). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT Raja. Grafindo. Persada.
- Suparmoko.(2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta. BPFE. UGM.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*.Penerbit Salemba Empat,Jakarta.